

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ФОРМ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЛИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481845>

Э.К.Каримов

старший преподаватель кафедры землепользования и
землеустройства Бухарский институт природопользования
Национального исследовательского университета Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Ахмадов Б.О.

преподаватель Бухарского института природопользования,
Национального исследовательского университета, Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

К.М.Мухамадов

студент Бухарского института природопользования Национального
исследовательского университета Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства.

А.К.Ахроров

магистр Бухарского института природопользования Национального
исследовательского университета Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства

Объявление: В данной статье рассматривается передача земель в частный сектор, организационно-правовые аспекты передачи земель в частный сектор, введение равноправных, прозрачных и рыночных процедур отвода земель, обеспечение стабильности земельно-собственнических и правоотношений, охрана земель, обеспечение прав собственности собственников земли, а также вопрос о ее свободном обороте как объекта гражданско-правовых отношений путем определения хозяйственной стоимости земли.

Keywords: приватизация, частная собственность, товарный актив, оборот, земельный учет, экономическая стоимость, право аренды, право аренды, аукцион

Вступление: Проводимые сегодня в нашей стране реформы служат основой для развития и процветания каждой отрасли. Разрабатываемые в нашей стране законы, постановления и ряд других нормативных правовых актов гарантируют поступательное развитие отрасли. Разрабатываемые законы для дальнейшего развития частного

сектора обеспечивают экономическое и социальное развитие страны. Дальнейшее развитие частного сектора является важным фактором в современном развивающемся мире. Земельная приватизация создает основу для превращения земли в рыночный актив. Земельная приватизация еще больше укрепит неприкосновенность собственности в связи с развитием земельной собственности. Стоимость земли, находящейся в частной собственности, увеличивается с каждым годом. Собственник, приватизирующий свое имущество, может полностью защитить свое имущество, вступить в совершенные правоотношения при его залоге и сдаче в аренду. Решение о приватизации земельных участков не может быть пересмотрено во внесудебном порядке. В процессе купли-продажи приватизированной земли собственник волен устанавливать цену на землю. Стоимость приватизированной земли постоянно растет. Приватизированные земельные участки являются объектами частной собственности и гражданского оборота. В процессе купли-продажи приватизированной земли собственник волен устанавливать цену на землю. Стоимость приватизированной земли постоянно растет. Приватизированные земельные участки являются объектами частной собственности и гражданского оборота. В процессе купли-продажи приватизированной земли собственник волен устанавливать цену на землю. Стоимость приватизированной земли постоянно растет. Приватизированные земельные участки являются объектами частной собственности и гражданского оборота.

В последние годы в стране предпринят ряд мер по повышению качества государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. При этом дальнейшее совершенствование системы государственных услуг в данной сфере требует повышения их эффективности и доступности, достижения прозрачности деятельности государственных органов и улучшения предоставления информационных услуг пользователям услуг. Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий, интеграция соответствующих систем в электронные базы данных государственных органов – основные приоритеты упрощения процесса государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Постановка задачи: Общеизвестно, что отвод земли является историческим шагом в регулировании земельных отношений в целом. При наличии твердой воли и инициативы главы нашего государства возможна приватизация земельных участков несельскохозяйственного назначения на праве собственности. Это означает, с одной стороны,

усиление гарантий прав собственности как субъектов хозяйствования, так и физических лиц, а с другой стороны, введение в экономику нескольких миллиардов долларов дополнительного капитала за счет превращения земельных участков в легальные рыночные активы. Иными словами, одна только эта реформа позволит миллионам физических и юридических лиц, пользующихся землей на постоянной или арендной основе, в одночасье обогатиться на тысячи долларов за счет приватизации своей земли на льготных условиях. Кроме того, узаконена купля-продажа земельных участков между гражданами (на сегодняшний день купля-продажа суши считается незаконной)[1].

В последние годы особое внимание уделяется рациональному использованию и охране земельных ресурсов, обеспечению законности в сфере земельных отношений. В частности, за счет внедрения информационных технологий повышается открытость и прозрачность процедуры отвода земли, устраняются бюрократические барьеры в сфере. Однако органы кадастровой службы, хокимы районов и городов должны подготовить кадастровый документ этих объекты и признают право собственности на них. настоятельно указывалось, что снос объекта, построенного на самовольно оккупированных землях, или передача права собственности на них еще не завершены.

В частности, из 1,1 млн домов, находящихся в эксплуатации более 15 лет, кадастровые документы подготовлены на 751 тысячу, или 68%, и эти работы в

ыведены из-под контроля. земельного учета и государственного кадастра, только в 2020 году примерно в 50 000 случаях самовольно занято 11 200 га земель, из них 3 200 га самовольно застроены. 99% из них орошаемые, плодородные сельскохозяйственные угодья. В целом по 113 районам из-за отсутствия точных расчетов категорий и типов земель утрачено много запасов. Кроме того, в Узбекистане существует 21 вид государственного кадастра.

Глава государства подверг резкой критике недостатки в этом плане, подчеркнув необходимость ускорения работы по превращению земли в рыночный актив, ее экономической ценности и финансового оборота, усиления государственного и общественного контроля за отводом и использованием земель. Вопрос, стоящий сегодня на повестке дня, очень сложный. Усилия по обеспечению законности в этой сфере не дают положительных результатов. Земля – это собственность,

которая кормит людей. Нам нужно полностью изменить свое отношение к нашей земле.

Метод исследования: Необходимо передать землю в частный сектор, чтобы превратить землю в рыночный актив и привести эффективное использование земли в совершенную систему. Право частной собственности – это право гражданина владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, приобретенным в соответствии с законом. Количество и стоимость имущества, находящегося в частной собственности, не ограничены. Частная собственность неприкосновенна и находится под защитой государства. Государство создает все необходимые условия для сохранения частной собственности и ее воспроизводства. Собственник может быть лишен своего имущества только в случаях и порядке, установленных законом[2].

Приватизация земли - передача земельного участка в государственную собственность физическим лицам, являющимся гражданами Республики Узбекистан, и (или) юридическим лицам, являющимся резидентами Республики Узбекистан. Земельные участки, на которых расположены или приватизированы существующие здания, сооружения, производственные объекты, а также прилегающие к ним земельные участки размером, необходимым для осуществления производственной деятельности [3].

Кроме того, в соответствии с данным указом с 1 августа 2021 года упразднены следующие полномочия органов местного самоуправления по земельным отношениям, право принятия по ним постановлений, приказов или иных документов:

- прямое выделение земельных участков, их использование, резерв, изъятие для дальнейшего отвода, отвод под благоустройство или иное землеустройство,
- определение, признание, изменение, аннулирование прав на землю районными, городскими органами государственной власти на местах.
- Перевод орошаемых земель в неорошаемые земли или другие категории земель, неорошаемых сельскохозяйственных земель в другие категории земель.
- Отвод земель под общинное садоводство, виноградарство и огородничество, а также подсобное хозяйство.
- Установление инвестиционных обязательств или иных обязательств, ограничивающих свободное распоряжение частной

собственностью в отношении приватизированных земельных участков [4].

Собственник, приватизирующий имущество, владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом по своему желанию и в своих интересах. Собственник вправе совершать любые не противоречащие закону действия в отношении своего имущества. Он вправе использовать свое имущество для осуществления хозяйственной и иной деятельности, не запрещенной законом, передавать его другим лицам во владение и (или) пользование безвозмездно или за плату. Использование имущества не должно нарушать права и охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства, не должно наносить вред окружающей среде. [2].

Согласно этому решению, заявители на приватизацию земельных участков могут обращаться лично в Центры обслуживания населения в соответствующем районе, где находится земельный участок, или зарегистрироваться в ГРПП для использования государственной услуги в электронной форме. Выкупная цена приватизируемого земельного участка: заявитель уплачивает сбор в размере, в несколько раз превышающем базовую ставку земельного налога, установленную при приватизации, для целей приватизации земельного участка [5].

Как много мы знаем об урбанизации, о которой говорим сегодня. Урбанизация (лат. urbanus - городской) - это процесс развития городов, городской культуры и других специфических для городов отношений в развитии общества. Урбанизация обусловлена превращением сельских поселений в города, расширением пригородных территорий и миграцией сельского населения в города

В первую очередь эта реформа направлена на то, чтобы сделать человека собственностью. Иными словами, граждане и организации покупают имущество у государства по определенной номинальной стоимости земли, которой они владеют или пользуются, и приобретают имущество в несколько раз дороже рыночной цены. В результате приватизации земли ее цена будет продолжать расти. В результате стоимость имущества в руках граждан, в свою очередь, повысит их экономическое положение. Следующей целью введения частной собственности на землю является полное обеспечение прав собственности. Как только земля будет передана в собственность на праве собственности, здание над ней также останется в полной сохранности. Это самая главная гарантия для инвесторов.

Вывод. Следует отметить, что приватизация земли является важным этапом кардинального реформирования отношений между государством и гражданином, а также создания благоприятного инвестиционного климата и класса величин. Однако если это будет сделано без учета интересов населения, то это, несомненно, станет одной из реформ, которые усилят социальное неравенство. Наложение ареста на имущество, находящееся в частной собственности, в том числе на земельные участки, в случаях национализации и реквизиции, если иное не установлено законом, определяется собственником в размере рыночной стоимости имущества, а также ущерба, причиненного собственнику в связи с таким изъятием. Сделать это можно будет только в том случае, если он будет полностью закрыт. Национализация частной собственности, имеют право обжаловать в суде решение о конфискации и реквизиции. Так формируется реальная рыночная цена земли. Кроме того, есть возможность заложить или арендовать землю, что означает, что земля становится объектом хозяйственных операций. Что изменится в жизни рядового гражданина? Прежде всего, его частная собственность будет под надежной охраной. Земельная приватизация важна во всех отношениях, как в экономическом, так и в социальном и экологическом плане, и является основой для проживания людей и чувства полной собственности.

REFERENCES:

- [1] Rahmomonov Q R 2008 Land monitoring (Tashkent: Study guide)
- [2] Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to radically improve the system of training engineers for the economy on the basis of innovation and digitization" December 10. 2021 No PP-42
- [3] National report on the state of land resources of the Republic of Uzbekistan prepared by the State Committee of the Republic of Uzbekistan for Geodesy Cadography and State Cadastre. Tashkent 2020. As of January 1. 2020
- [4] Land Code of the Republic of Uzbekistan 30.08.1998
- [5] Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No 299: "On measures to further improve the procedure for demarcation of administrative-territorial units, inventory of land resources and geobotanical research in pastures and hayfields" 2018 April 23.

[6] Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On approval of the Regulation on land monitoring in the Republic of Uzbekistan" dated December 23. 2000 No 496.

[7] Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional measures to improve the system of use and protection of agricultural lands" No. PP-5006 of February 24. 2021

[8] According to the order of the khokim of Karavulbozor district of Bukhara region No. 117-f dated October 17. 2019 and the "Technical assignment" and "Work program" Buxvilyerloyiha of the Uzbek State Research and Design Institute of Uzdaverloyiha DILI Report on the census conducted by the department in Karavulbozor district.

[9] Karimov E K 2021 Change in the properties of desert-sandy soils of the Vabkent district under the influence of irrigation Actual problems of modern science 4 101-103

[10] Karimov E Q 2020 Improvement Effectiveness of Soil Quality Index Assessment in Irrigated Areas Int. J. Adv. Res. Sci. Eng. Technology 7 13145-13150

[11] Adizov S B, Obidovich A B, Maxmudov M M 2021 Rights and Responsibilities of the Spouses Academic Journal of Digital Economics and Stability 5 157

[12] Imomov S, Nuriddinov K, Nuriddinov O 2021 Thermal regime for convective drying products. In E3S Web of Conferences 264 04055

[13] Pirimov J J, Khudoyberdiyev F S, Muhamadov K M, Axtamov S F 2021 Modern Geographic Information Systems in Land Resource Management Academic Journal of Digital Economics and Stability 8 66-69

[14] Shuhrat A, Behzod A, Mironshoh M, Azizbek A 2021 Further development of the lemon industry in Uzbekistan and further improvement of the introduction of innovative technologies in this area E-Conference Globe 7 pp 261-263

[15] Adizov S B, Obidovich A B, Maxmudov M M 2021 Rights and Responsibilities of the Spouses Academic Journal of Digital Economics and Stability 7 10

[16] Sattorov S Y 2020 Use of aerocosmic methods and gis programs in construction of space data models of pastoral land Current scientific research in the modern world

[17] Abduloev A M 2020 The use of advanced technologies in geodetic and geoinformatics Journal agro processing

[18] Khudoyberdiyev F Sh 2020 Foreign experience in the field of pasture areas, opportunities and conditions for their use in Uzbekistan Land management, cadastre and land monitoring 10 24-27

[19] Khudoyberdiyev F Sh, Bobojonov S U and Mukhamadov K M Achieve 2021 Effective Results Through Pasture Management Pindus Journal of Culture Literature and ELT 3 9-12

[20] Khudoyberdiyev F Sh, Bobojonov S U and Mukhamadov K M 2021 Innovative approach to pasture management and productivity improvement Academicia Globe: Inderscience Research 2.05 491-494